

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO ESTADO DO TOCANTINS ENTRE 2020 E 2023

Ana Caroline Cardoso Maciel – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – anacarollinemaciel@gmail.com

Heloisa Silva Costa – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – helosc29@gmail.com

Isabela Soares Eulálio – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – isabelaeulaliomed@gmail.com

Josiana Silveira de Paula Flavio – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – josianaflavio2015@gmail.com

Iangla Araújo de Melo Damasceno – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) – ianglamelo@gmail.com

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. Sua transmissão ocorre por contato prolongado com gotículas respiratórias de indivíduos infectados. O Brasil está entre os países com maior número de casos no mundo, com alta endemicidade na região Norte, especialmente no Tocantins. Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento, a hanseníase ainda representa um grave problema de saúde pública, impactando social e economicamente os pacientes devido ao risco de incapacidades físicas e estigmatização. A análise do perfil epidemiológico da doença no Tocantins é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes.

OBJETIVOS: Analisar a distribuição dos casos de hanseníase no Tocantins entre 2020 e 2023, considerando variáveis epidemiológicas como município de notificação, sexo, faixa etária e raça, a fim de identificar grupos de risco e subsidiar estratégias de controle e prevenção. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo baseado em dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), extraídos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram analisados os casos confirmados de hanseníase no Tocantins entre 2020 e 2023, considerando a distribuição por município, sexo, faixa etária e raça.

RESULTADOS: No período analisado, foram registrados 3.650 casos de hanseníase no Tocantins. Palmas apresentou a maior incidência (1.233 casos), seguida por Araguaína (362 casos). A hanseníase foi mais prevalente no sexo masculino (58,4%) e na faixa etária entre 40 e 49 anos (21,5% dos casos), sugerindo maior vulnerabilidade desse grupo. Quanto à distribuição racial, a população parda foi a mais acometida (63%), seguida por pretas (14%) e brancas (13,61%). Esses dados indicam falhas na vigilância epidemiológica e no diagnóstico precoce, ressaltando a necessidade de ações mais eficazes. **CONCLUSÃO:**

A hanseníase permanece como um desafio de saúde pública no Tocantins, com alta incidência especialmente em homens, adultos de meia-idade e indivíduos pardos. Além disso, os municípios de Palmas e Araguaína concentram o maior número de casos, evidenciando desigualdades na distribuição da doença. Esses dados reforçam a necessidade de estratégias específicas de controle, incluindo ampliação do acesso ao diagnóstico precoce, capacitação de profissionais de saúde e campanhas de conscientização voltadas para os grupos mais afetados. A implementação de ações direcionadas às regiões com maior incidência é essencial para um controle mais efetivo da hanseníase no estado.

Palavras-chave: Hanseníase, *Mycobacterium leprae*, epidemiologia, saúde pública, Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ALMEIDA, Felipe Alior Fernandes Louzada de; MILAN, George. Diagnóstico de hanseníase em Porto Nacional/TO no período de 2013 a 2017. *Scire Salutis*, v. 10, n. 3, p. 104-112, 2020. Disponível em: <https://sustenere.inf.br/index.php/sciresalutis/article/view/CBPC2236-9600.2020.003.0013>. Acesso em: 15 mar. 2025.

LEITE, Thiaskara Ramile Caldas et al. Ações de controle da hanseníase na atenção primária à saúde: uma revisão integrativa. *VITTALLE - Revista de Ciências da Saúde*, v. 32, n. 3, p. 175-186, 2020. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/vittalle/article/view/11080>. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico de Hanseníase. Número Especial. Brasília, DF: Ministério da Saúde, jan. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt->

br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2023/boletim_hanseniose-2023_internet_completo.pdf/view. Acesso em: 15 mar. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Estratégia Global de Hanseniose 2021–2030: Rumo à Zero Hanseniose**. Nova Delhi: Organização Mundial da Saúde, Escritório Regional para o Sudeste Asiático, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/pt/publications/i/item/9789290228509>. Acesso em: 15 mar. 2025.

SARAIVA, E. R. et al. Aspectos relacionados ao diagnóstico e tratamento da hanseniose: uma revisão sistemática. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 12, p. e4681, 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4681>. Acesso em: 15 mar. 2025.